

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA ODAM ORGANIZMI QANDAY
ISHLASHINI STEAM TA'LIM TIZIMI ORQALI TUSHUNTIRISH**

Rajabova Lobar Choriyevna

Buxoro davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Mehrigul Kamolova Husniddin qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1BT-22 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060116>

Annotatsiya. Texnika va axborot almashinuvi o'sib, rivojlanib borayotgan bugungi kunda bolalar juda aqlli va zehqli bo'lib bormoqda. Ular ham yangi davr texnologiyalari bilan birga hamnafas ulg'aymoqda. Hozirda ularga ta'lim berishda ham noan'anaviy usublardan foydalanish davr talabi bo'lib qoldi, desak yanglishmaymiz. Bunday zamonaviy va noan'anaviy usullardan biri STEAM ta'limi tizimida fanlarni o'qitishdir. Ushbu maqolada STEAM ta'limidan foydalanib tabiiy fanlarda berilgan "Odam organizmi qanday ishlaydi" mavzusini o'tishning usullari berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, model, tabiiy fanlar, organism.

**EXPLAINING TO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS HOW THE HUMAN
BODY WORKS THROUGH THE STEAM EDUCATIONAL SYSTEM**

Abstract. Today, when technology and information exchange are growing and developing, children are becoming very smart and intelligent. They are also growing up along with new era technologies. It is not wrong to say that the use of non-traditional methods in their education has become the demand of the times. One of these modern and non-traditional methods is teaching subjects in the STEAM education system. In this article, methods of passing the topic "How the human body works" given in natural sciences using STEAM education are presented.

Keywords: STEAM education, knowledge, skills, skills, competence, model, natural sciences, organism.

**ОБЪЯСНЕНИЕ УЧАЩИМСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ТОГО, КАК
РАБОТАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО, С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ STEAM.**

Аннотация. Сегодня, когда технологии и обмен информацией растут и развиваются, дети становятся очень умными и умными. Они также растут вместе с технологиями новой эры. Не будет ошибкой сказать, что использование нетрадиционных

методов в их образовании стало требованием времени. Одним из таких современных и нетрадиционных методов является преподавание предметов в системе образования STEAM. В данной статье представлены методы прохождения темы «Как устроено человеческое тело» по естественным наукам с использованием STEAM-образования.

Ключевые слова: STEAM-образование, знания, умения, навыки, компетентность, модель, естественные науки, организм.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Bu qarorga muvofiq barcha oliy talim muassasalari kredit modul tizimiga o'tkazildi.

Maktablarda yangi, zamonaviy talablarga javob bera oladigan darsliklar yaratildi.

Xalqaro baholash dasturlariga javob bera oladigan, yangi avlod darsliklarining ishlab chiqilishi O'zbekistonning jahon hamjamiyatidan ortda qolmasligini taminlaydi. Bugungi kunda STEAM ta'lim tizimini qo'llash orqali zamonaviy kasblar: dasturlash, SMM, biznes, grafik dizayni, sotuv menejeri, animator, marketing kabi sohalarga talab o'sib bormoqda.

Yuqorida sanab o'tgan kasblarimizni "*kelajak kasblari*" deb atashimiz mumkin. Ta'limda STEAM texnologiyalarini qo'llash bolalarning zamonaviy kasblarni egallashlariga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvdan foydalanish asosida o'quvchilarda tibbiyot, nanofizika kabi zamonaviy fanlarga qiziqish uyg'onadi. 3-sinf Tabiiy fanlardan odam organizmining ishlashini o'rgatish jarayonida o'quvchilarga integratsiya usulidan foydalanilsa ta'lim sfati samaradorligi ortishi kuzatiladi. Ushbu mavzuni o'rgatishda quyidagi usullardan foydalanish namunalari bersak maqsadga muvofiq.

"Odam organizmi qanday harakatlanadi?", "Qo'l qanday vazifalarni bajaradi?" degan savollarga javob izlaymiz. Odam organizmi murakkab tuzilmaligi, undagi har bir hujayraning vazifasi aniqligi kabi malumotlarni dars boshida o'quvchilarga aytishimiz mumkin. Yana insonning 70% qismi suvdan iboratligini aytishimiz mumkin.

Shundan so'ng o'quvchilardan qo'l qanday vazifalar bajarishini so'rash orqali 2-savolimizga javob topamiz. Bu qismda "Aqliy hujum" metodidan foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sinfdagi barcha javoblarni to'plab umumlashtiramiz:

- Qo'l bizga ovqat yeyishimiz uchun kerak.
- Qo'l orqali biz turli buyumlarni ushlashimiz, ulardan foydalanishimiz mumkin.
- Qo'limiz orqali turli uy ishlarini qilamiz.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

➤ Qo'limiz orqali turli misollarni yozib yechishimiz, diktantlar matnlar, barcha yozuv ishlarini bajarishimiz mumkin.

➤ Qo'limiz bilan ota onamizni quchishimiz, uy hayvonlarimizni erkalashimiz mumkin.

➤ Qo'limiz yordamida mashina boshqarishimiz,

➤ Qo'llarimiz yordamida yuk yashiyimiz, odamlarga yordam beramiz.

Keyin qo'lning organizmda tutgan o'rni haqida o'quvchilarga ma'lumotlardan beramiz.

Qo'limiz tayanch harakatlanish organ hisoblanadi. Barcha harakatlarning 25%i qo'l yordamida bajariladi. Ish faoliyatida qo'llarning vazifasi juda katta hisoblanadi.

Shundan so'ng STEAM texnologiyasining bir nechta yo'nalishlarini umumlashtirib, tayanch harakatlanish sistemasini madelini yashashimiz mumkin bo'ladi. Bu uchun bizga karton qog'oz, naychalar, qalin ip, yopishtirgich, qalam, qaychi kerak bo'ladi. Birinchi karton qog'ozga qo'limizni qo'yib, uni bostirib olamiz. Bo'g'imlarimizni ham belgilab olamiz. Andozani qirqib, bo'g'imlar belgilangan njoydan buchamiz. Naychalarni bo'g'imlarga moslab qirqib olamiz. So'ng kartondan qirqib olgan qo'l modelimizga naychalarni bo'g'imlarga moslab skotch yordamida yopishtirib chiqamiz. Bunda bosh barmoqqa 2 ta, qolgan barmoqlarga esa 3 tadan naychalarni yopishtirishimiz kerak. Naychadan kaftlarimizga moslab 5 ta uzun qismini kesib olamiz. Shundan so'ng kaftga 5 ta uzun naychani sikotchlaymiz. So'ng modeldagi barmoq uchlariga iplarni mahkamlab yopishtiramiz. Bu iplarni barmoqdagi har bir naychadan o'tkazib olamiz iplarni tortib modeldagi barmoqlarni harakatga keltiramiz. Bunda har bir naychani uzunliklarini bir xil qilib, o'lchab kesishda matematik bilimlardan foydalanamiz.

Uyga vazifa qilib odamning harakatlanishida skelet va mushaklar qanday ahamiyatga ega degan savolhmgga javob berishlarini so'raymiz.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarga odam organizmi qanday ishlashini tushuntirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega va samarali usuldir.

REFERENCES

1. Tabiiy fanlar 3-sinf darslik Z.Sangirova [va boshq] Toshkent: Respublika ta'lim markazi 2022 y
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5712-sonli Farmoni
3. Choriyevna, K. R. B. R. L. (2023). STEAM TA'LIMIDAN AMALIY ISHLARNI TASHKIL QILISH METODIKASI. *Confrencea*, 12(12), 251-257.
4. Rajabova, L., & Shavkatova, N. (2023). METHODS OF USING MARIA MONTESSORI METHODOLOGY IN THE STEAM EDUCATIONAL APPROACH. *Modern Science and Research*, 2(12), 387-391.
5. Ochilova, L., & Rajabova, L. (2023). STEAM USULI-TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA SIFATIDA. " ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ" международный научно-методический журнал, 1(3).
6. Rajabova, L. (2021). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTLARIDA "STEAM" TEXNOLOGIYASINI TADBIQ ETISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 7(7).
7. RAJABOVA, L. МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTLARIDA "STEAM" TEXNOLOGIYASINI TADBIQ ETISH. *ЭКОНОМИКА*, 527-530.
8. Rajabova, L. (2020). Steam ta'lim dasturi asosida matematika masalalarini yechishning ilg'or usullari. *центр научных публикаций (buxdu. Uz)*, 1(1).
9. Temirovna, O. L. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF CHILDREN IN SOLVING NON-STANDARD PROBLEMS. *Journal of Modern Educational Achievements*, 10(1), 294-300.
10. Temirovna, O. L., & Laylo, X. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING QIZIQARLI MASALALARNI YECHISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 748-748.

11. Temirovna, O. L. (2023). KASRLAR MAVZUSINI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 743-743.
12. Ochilova, L. T. (2022). MATEMATIKADAN IJODIY TAFAKKURNI O 'STIRISHDA TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 178-181.
13. Temirovna, O. L. (2023). ADVANTAGES OF USING THE PROBLEM LEARNING METHOD IN MATHEMATICS LESSONS IN THE PRIMARY SCHOOL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 7(7), 403-407.
14. www.tiame.uz sayti
15. www.edu.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH